

SUSTENTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO ADUANEIRA INTERNACIONAL

SUSTAINABILITY AND INTERNATIONAL CUSTOMS TAXATION

José Rafael de Andrade Sales¹

RESUMO

A preocupação crescente com as mudanças climáticas e os impactos ambientais das cadeias globais de suprimentos tem incentivado diversos países a adotar políticas fiscais mais sustentáveis. Nesse cenário, a tributação aduaneira assume um papel relevante na regulação do comércio internacional, podendo funcionar como instrumento de incentivo ou restrição a práticas que afetam o meio ambiente. Este estudo, de natureza qualitativa, baseou-se em revisão bibliográfica e documental, considerando publicações entre 2015 e 2024 consultadas em bases como Google Scholar, Scopus, Web of Science e repositórios institucionais de organismos internacionais, como a OMC e a OCDE. Os resultados evidenciam que tributos verdes — como tarifas sobre produtos poluentes e impostos sobre emissões de carbono — têm sido adotados por diversos países com o objetivo de desestimular práticas ambientalmente prejudiciais, embora persistam desafios relacionados à harmonização regulatória e aos impactos dessas medidas sobre países em desenvolvimento. Adicionalmente, incentivos fiscais destinados a produtos ecológicos e tecnologias sustentáveis têm demonstrado eficácia na promoção de cadeias produtivas mais responsáveis. Conclui-se que a tributação aduaneira sustentável possui grande potencial para alinhar o comércio internacional à proteção ambiental, mas sua efetiva implementação requer cooperação internacional, equilíbrio entre interesses econômicos e ambientais e avanços em acordos multilaterais que promovam normas mais harmonizadas e um comércio global mais sustentável.

Palavras-chave: Sustentabilidade, Tributação Aduaneira, Tributos Verdes, Comércio Internacional, OMC.

ABSTRACT

The growing concern over climate change and the environmental impacts of global supply chains has encouraged several countries to adopt more sustainable fiscal policies. In this context, customs taxation plays an essential role in regulating international trade, functioning as an instrument to either encourage or restrict practices that affect the environment. This qualitative study is based on a bibliographic and documentary review covering publications from 2015 to 2024, drawn from databases such as Google Scholar, Scopus, Web of Science, and institutional repositories of international organizations such

¹ Advogado. Graduado em Direito pelo Centro Universitário dos Guararapes – UNIFG. Pós-graduado em Direito Empresarial pelo Centro Universitário dos Guararapes – UNIFG. Mestrando em Direito e Negócios Internacionais pela Universidad Europea del Atlántico – Ueneatlántico. Membro da Comissão de Direito Bancário da OAB/PE. Empreendedor com atuação voltada para a área empresarial e internacional.

as the WTO and the OECD. The findings reveal that green taxes—such as tariffs on polluting goods and carbon emission taxes—have been implemented by various countries to discourage environmentally harmful practices, although challenges remain regarding regulatory harmonization and the impacts of such measures on developing countries. Additionally, fiscal incentives aimed at ecological products and sustainable technologies have proven effective in promoting more responsible production chains. The study concludes that sustainable customs taxation has significant potential to align international trade with environmental protection; however, its successful implementation requires international cooperation, a balance between economic and environmental interests, and progress toward multilateral agreements that promote harmonized standards and a more sustainable global trade system.

Keywords: *Sustainability, Customs Taxation, Green Taxes, International Trade, WTO.*

1 INTRODUÇÃO

A crescente conscientização sobre os impactos ambientais associados às atividades comerciais transfronteiriças tem instigado as nações a reavaliar suas políticas tributárias, afetando práticas econômicas à exigência de preservação ambiental (Roque, 2023). Nesse contexto, a tributação aduaneira desponta não apenas como um mecanismo arrecadatório, mas também como um instrumento regulador capaz de influenciar comportamentos e promover o desenvolvimento sustentável.

Estudos indicam que a implementação de tributos ambientais, como impostos sobre emissões de carbono e tarifas sobre produtos ecológicos, tem sido aplicada por diversos países com a intenção de estimular práticas comerciais ao meio ambiente (Barbosa, 2022). Contudo, a efetividade dessas medidas enfrentadas desafios importantes, incluindo a necessidade de harmonização regulatória entre diferentes jurisdições e a consideração dos impactos econômicos nas nações em desenvolvimento (Barbosa, 2022). A Organização Mundial do Comércio (OMC) vem atuando na mediação dessas políticas, garantindo que as iniciativas de tributação ambiental não se traduzam em barreiras comerciais injustas ou práticas protecionistas disfarçadas.

A literatura revela que, embora a tributação aduaneira sustentável possua o potencial de alinhamento do comércio internacional às metas ambientais, sua implementação requer uma abordagem equilibrada que considere as disparidades econômicas entre as nações e promova a cooperação multilateral (Teodorovicz, 2019). A adoção de políticas fiscais que incentivam práticas sustentáveis, aliada à criação de mecanismos de dívida para países menos desenvolvidos, pode constituir um caminho viável para a integração da sustentabilidade nas dinâmicas do comércio global.

O Brasil, ao se preparar para a COP29, busca se posicionar como um líder na transição para uma economia verde, utilizando seu sistema tributário para fomentar práticas sustentáveis no comércio exterior². A tributação aduaneira, neste estudo, é comprovada como o conjunto de contribuições aplicáveis à circulação de mercadorias que atravessam fronteiras, com foco específico nos direitos aduaneiros, que são os tributos incidentes sobre essas operações. A abordagem adotada limita-se exclusivamente aos direitos aduaneiros, excluindo outros encargos relacionados à importação ou exportação de bens, como o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), os Impostos Especiais sobre o Consumo (IEC) e os direitos antidumping.

A crescente inserção da sustentabilidade nas políticas tributárias internacionais tem gerado debates sobre a eficácia dos tributos ambientais na regulação do comércio global. A adoção de tarifas sobre produtos poluentes e incentivos fiscais para práticas sustentáveis foi amplamente discutida como uma estratégia para acompanhamento de desenvolvimento econômico e proteção ambiental. No entanto, a melhoria desses mecanismos enfrenta desafios relacionados à harmonização regulatória, à concorrência desleal entre países e aos impactos econômicos sobre as nações em desenvolvimento.

A Organização Mundial do Comércio (OMC) estabelece diretrizes para evitar que tributos ambientais se tornem barreiras protecionistas disfarçadas, dificultando a aplicação de políticas fiscais sustentáveis de maneira equitativa. Além disso, a falta de consenso entre os países sobre a tributação de emissões de carbono e a ausência de padrões unificados para tarifação de bens sustentáveis representam entraves à adoção de uma política tributária eficaz e justa. Diante desse cenário, o presente artigo busca investigar como a tributação aduaneira pode ser estruturada para promover a sustentabilidade no comércio internacional sem comprometer a competitividade econômica e a equidade entre as nações.

A análise será conduzida a partir do arcabouço jurídico-normativo que estrutura a União Aduaneira da União Europeia, definida pela ausência de tarifas internacionais, a implementação de uma pauta aduaneira comum, a unificação territorial aduaneira, a padronização da legislação aplicável e a partilha de receitas decorrentes das operações aduaneiras. Com base nesse contexto, pretendo examinar uma das perspectivas sob as

² Políticas públicas brasileiras em curso visam conciliar o desenvolvimento econômico com a conservação ambiental, oferecendo incentivos fiscais, ajustando alíquotas tributárias e estimulando os contribuintes a adotarem práticas ecológicas. As medidas são essenciais para a intersecção entre o comércio exterior e a responsabilidade ambiental no Brasil. Disponível em: https://www.ey.com/pt_br/insights/global-trade/iniciativas-tributarias-sustentaveis-comercio-exterior. Acesso em: 10 jan. 2025.

quais a teoria da tributação aduaneira pode ser formulada, considerando a incorporação de princípios de desenvolvimento sustentável no âmbito da normatização aduaneira, especialmente à luz da evolução das regulamentações desde a criação do General Acordo sobre Tarifas e Comércio (GATT) em 1947 até o panorama regulatório contemporâneo.

2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SUSTENTABILIDADE – CONCEITUALIZAÇÃO NA PERSPECTIVA ADUANEIRA

A concepção de uma base principiológica comum para a tributação aduaneira emerge da constatação de que o desenvolvimento sustentável é transversal aos instrumentos normativos que determinam as obrigações aduaneiras. Portanto, é pertinente analisar como o desenvolvimento sustentável se associa à tributação aduaneira. Para tanto, é necessário iniciar com uma delimitação conceitual adequada. Assim, é relevante distinguir entre os conceitos de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, embora ambos estejam interligados.

O desenvolvimento sustentável é entendido como um processo que busca atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazer suas próprias necessidades (Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente E Desenvolvimento, 1991). Essa definição ressalta a importância de uma abordagem que considera tanto o aspecto econômico quanto o social e ambiental.

A conceituação de desenvolvimento sustentável, também pode ser ilustrada pelo Relatório Brundtland, que define como aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades. Essa definição está alinhada ao princípio da equidade intergeracional, conforme expresso no artigo 1.º da Declaração sobre as Responsabilidades das Gerações Atuais para com as Gerações Futuras da UNESCO, de 12 de novembro de 1997, que estabelece a responsabilidade das gerações presentes em garantir que as necessidades e interesses das gerações presentes e futuras sejam plenamente salvaguardados.

Conforme Guerra e Silva (2022), o desenvolvimento sustentável implica a superação de modelos de desenvolvimento inviáveis e abrange diversas dimensões essenciais para a sobrevivência humana. É extremamente reconhecido como um valor que merece proteção, refletindo uma amplitude temporal e geográfica em seu escopo. O conceito mantém uma relação de intercambialidade com o de sustentabilidade, de modo que a referência a um implica a referência ao outro (Fagundes; Caciatori, 2020).

Outra definição relevante, embora com foco ambiental, é a do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e do Relatório "*Caring for the Earth*" da União Internacional para a Conservação da Natureza, que descreve o desenvolvimento sustentável como aquele que melhora a qualidade de vida da comunidade dentro da capacidade dos ecossistemas que sustentam a vida (Lysaker, 2024). Essas definições baseiam-se na ideia de que o desenvolvimento não significa necessariamente crescimento, mas sim evolução e melhoria, refletindo um senso de justiça intergeracional e intemporalidade.

No que tange ao conceito de sustentabilidade, este é frequentemente considerado instrumental em relação ao desenvolvimento sustentável. No contexto da normatização aduaneira, a sustentabilidade surge como uma obrigação dos Estados, instalada como arquétipo teleológico de seus comportamentos (Soares et al., 2018). A sustentabilidade pode ser entendida em sentido amplo, coexistindo sob vários eixos ou dimensões, com base em três pilares da sustentabilidade: ecológico, econômico e social (Lysaker, 2024).

A sustentabilidade ecológica enfatiza a necessidade de manutenção da natureza sem manipulação; a economia refere-se à garantia de um desenvolvimento capaz de maximizar o bem-estar humano; e a sociedade considera que qualquer visão aceitável de desenvolvimento deve garantir a coesão, a estabilidade social, a equidade e a proteção dos direitos humanos, garantindo a insustentabilidade da pobreza e da injustiça (Olson; Laval, 2021). Essa tripla dimensão reflete um entendimento integrativo, abandonando uma concepção monotemática do desenvolvimento sustentável, permitindo reconhecê-lo como um conceito multinível, aplicável em todas as dimensões mencionadas, inclusive na tributação aduaneira, diante das questões extrafiscais a ela associada.

As finalidades extrafiscais da tributação aduaneira são particularmente evidentes no domínio do comércio legítimo em escala global, expressão frequentemente utilizada na legislação aduaneira e que é comumente substituída por "comércio justo" nos escritos relacionados às negociações internacionais (Teodorovicz et al., 2021). Essa dimensão está relacionada à importância do controle e, até mesmo, da limitação das operações comerciais internacionais para a salvaguarda dos diversos e importantes fins associados à missão aduaneira, que podem ser concretizadas, por exemplo, pelo uso das melhores tecnologias disponíveis, materiais não poluentes, condições laborais adequadas e garantia de arrecadação de receitas para os Estados (Barbosa, 2022).

Subjacente a essa concepção está a necessidade de promoção do comércio legítimo. Apesar da delimitação conceitual possível, a densificação dos termos

"desenvolvimento sustentável" e "sustentabilidade" implica lidar com concepções abertas a valores, com espaço para o pluralismo de intérpretes, aberto e racionalmente crítico, no sentido de que a busca por um significado unitário e preciso pode ser condenado ao insucesso. Além disso, a abrangência dos instrumentos internacionais parece desaconselhar um significado com tais contornos (Barbosa, 2022).

Não se ignora que os possíveis termos de concretização efetiva do desenvolvimento sustentável, na escala mundial, são capazes de refletir sobre a gênese normativa, onde a oscilação de perspectivas é mais evidente, cenário comum em questões de pluralismo jurídico global (Fernandes, 2015). Há uma tensão entre a flexibilização e o estresse dos modos, formas e procedimentos adequados para concretizar o desenvolvimento sustentável em escala global, especialmente no que diz respeito aos termos de criação normativa, seja mais homologado à desestatização e desnortização jurídica, ou tendência à afirmação do poder estatal e à fixação da disciplina apenas por meio da norma jurídica (Andrade, 2021).

Para Cunha et al. (2024), as medidas adotadas por cada Estado internamente também apresentam contornos distintos nas dimensões mais relevantes para o desenvolvimento sustentável, sendo comum deixar a discriminação de cada um a definição dos meios específicos para dar garantia ao desenvolvimento sustentável nos âmbitos econômico, social e ambiental. No entanto, essas diferenças não devem servir de obstáculo a uma unidade discursiva jurídico-normativa em termos de promoção e proteção do desenvolvimento sustentável, independentemente de serem adotadas medidas mais ou menos protecionistas, ou específicas quanto à origem ou conteúdo.

Essas diferenças, ao contrário, servem de convite a um esforço de conciliação podem ser discursivas juspublicistas, em prol de uma concepção útil a quem detém poder decisório no domínio aduaneiro (Diniz, 2015). Esse esforço deve ser tanto potencializado, quanto mais determinado para o conteúdo essencial associado ao desenvolvimento sustentável, para o qual já contribuiu a identificação da tripla dimensão a ele associado e sua assunção enquanto bem jurídica refletida em princípios (Rocha, 2016). Assim, a interdependência entre esses conceitos implica que qualquer discussão sobre tributação aduaneira deve levar em conta tanto as necessidades atuais quanto as futuras, promovendo uma abordagem holística que considere as dimensões econômicas, sociais e ambientais.

3 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA NORMAÇÃO ADUANEIRA

No contexto da normatização aduaneira, o desenvolvimento sustentável é reconhecido como um bem jurídico, ou seja, um valor protegido pelo ordenamento jurídico e fundamental para a convivência social (Souza Filho, 2019). Esse conceito se manifesta em diferentes níveis normativos, abrangendo as esferas local, regional e global. No âmbito local, o desenvolvimento sustentável está incorporado em legislações nacionais e constitucionais; no âmbito regional, aparece em tratados e acordos entre blocos econômicos; e, no plano global, está presente em diretrizes e tratados internacionais. Essa abordagem multinível evidencia a necessidade de harmonização entre os diferentes ordenamentos para garantir a efetividade das medidas sustentáveis (Madrugada Filho et al., 2018).

Embora a caracterização do desenvolvimento sustentável como um bem jurídico seja amplamente aceita, existem questionamentos sobre sua efetiva aplicabilidade no direito aduaneiro. Alguns autores argumentam que o conceito de desenvolvimento sustentável é exógeno ao direito e, portanto, não deveria ser considerado um elemento estruturante das normas aduaneiras (Barbosa, 2022). Entretanto, sua incorporação em tratados internacionais e legislações nacionais demonstra que ele tem sido tratado como um princípio fundamental, orientando políticas comerciais e ambientais (Barbosa, 2022).

A tributação aduaneira, nesse contexto, pode ser entendida tanto como fundamento quanto como um meio para a promoção do desenvolvimento sustentável. Como fundamento, ela deve existir para garantir que as transações comerciais respeitem padrões sustentáveis e não causem impactos negativos ao meio ambiente. Como meio, a tributação pode ser utilizada para incentivar práticas sustentáveis, por meio de isenções fiscais para produtos ecológicos e tarifas sobre produtos poluentes (Vale; Trevisan, 2018).

No âmbito local, muitos ordenamentos jurídicos incorporaram o desenvolvimento sustentável em suas constituições e legislações tributárias. Em Portugal, por exemplo, a Constituição da República reconhece a proteção ambiental como uma responsabilidade do Estado e dos cidadãos (Andrade, 2021). Além disso, leis tributárias fazem referência explícita à defesa do interesse público na adoção de medidas ambientais e sustentáveis.

Na União Europeia, a normatização aduaneira regional também incorpora princípios de sustentabilidade. O Tratado da União Europeia estabelece, em seu preâmbulo, que a União deve se comprometer com o desenvolvimento sustentável, tanto em seu território quanto no contexto global (Barbosa, 2022). Essa diretriz se reflete em

políticas comerciais comuns, que incluem incentivos para práticas sustentáveis e a fiscalização de impactos ambientais do comércio internacional.

No âmbito global, observa-se uma evolução significativa na incorporação do desenvolvimento sustentável na normatização aduaneira. O Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), de 1947, e sua evolução no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC) demonstram um crescente compromisso com questões ambientais. O preâmbulo do acordo que instituiu a OMC, por exemplo, declara expressamente a necessidade de alinhar o comércio internacional com o desenvolvimento sustentável (OMC, 1994; Barbosa, 2022).

A incorporação do desenvolvimento sustentável em acordos comerciais bilaterais e multilaterais também tem sido uma tendência crescente. Exemplos incluem o *Comprehensive Trade and Economic Agreement (CETA)*, entre a União Europeia e o Canadá, e o Acordo de Livre Comércio entre a União Europeia e a República da Coreia. Esses acordos contêm capítulos dedicados à relação entre comércio e desenvolvimento sustentável, prevendo mecanismos de fiscalização e incentivo às melhores práticas ambientais (European Commission, 2017).

Apesar dos avanços normativos, desafios ainda persistem na efetiva implementação das normas sustentáveis no contexto aduaneiro. Barreiras técnicas, a falta de harmonização regulatória e a resistência de alguns setores produtivos dificultam a adoção de políticas mais eficazes. No entanto, instrumentos como mecanismos de taxonomia verde e regulações ambientais cada vez mais rigorosas podem impulsionar a transição para um comércio internacional mais alinhado às diretrizes de sustentabilidade (OECD, 2020).

Diante desse panorama, percebe-se que a tributação aduaneira sustentável é um instrumento essencial para a promoção de um comércio responsável. Sua aplicação requer um equilíbrio entre os interesses econômicos e ambientais, além de uma cooperação internacional para evitar que medidas de proteção ambiental sejam interpretadas como barreiras comerciais ilegítimas. Assim, a consolidação de um regime aduaneiro sustentável depende de políticas consistentes e do comprometimento dos diversos atores envolvidos no comércio internacional.

4 TRIBUTAÇÃO ADUANEIRA E INSTRUMENTOS FISCAIS PARA SUSTENTABILIDADE

A tributação aduaneira configura-se como um mecanismo de intervenção estatal no comércio internacional, dirigido à internalização de externalidades ambientais negativas associadas à produção e ao consumo de bens transacionados. A utilização de tributos e incentivos fiscais pode direcionar comportamentos de consumo e produção, favorecendo a adoção de produtos e processos que minimizem impactos ambientais (Nadir Junior et al., 2021). Nesse contexto, a análise dos tributos verdes e dos incentivos fiscais torna-se essencial para compreender como as políticas aduaneiras podem contribuir para um comércio mais sustentável.

Os tributos verdes são impostos especificamente aplicados a produtos que causem danos ao meio ambiente. Esses tributos visam gerar receitas para os governos e o comércio de comportamentos mais sustentáveis entre consumidores e produtores. Um exemplo relevante é o imposto sobre emissões de carbono, que incide sobre produtos cuja produção resulta em altos níveis de CO₂. Essa abordagem desencoraja a produção de bens poluentes e estimula investimentos em tecnologias mais limpas (Chevalley et al., 2024).

Conforme aponta Rossi e Moreira (2022), além do imposto sobre emissões, as tarifas sobre embalagens plásticas foram rompidas em diversos países. Essas tarifas visam reduzir o uso de materiais não biodegradáveis, promovendo alternativas sustentáveis. A aplicação de impostos sobre embalagens plásticas representa uma estratégia eficaz para mitigar a poluição causada pelo descarte desses materiais.

A incidência de tributos sobre combustíveis fósseis é outra estratégia relevante dentro da tributação verde. Ao aplicar tarifas sobre a importação de petróleo e carvão, os governos buscam desincentivar o uso de fontes de energia não renováveis, promovendo uma transição para alternativas mais limpas (Botelho; Quintanilha, 2024). Essa política tributária contribui para a redução das emissões de gases do efeito estufa e pode gerar recursos financeiros que podem ser investidos em projetos de energia renovável.

Os incentivos fiscais representam uma abordagem complementar aos tributos verdes, estimulando a importação e o consumo de produtos sustentáveis por meio da redução de tarifas ou isenções de impostos. Esses incentivos são fundamentais para criar um ambiente favorável à adoção de tecnologias limpas e práticas empresariais sustentáveis. Por exemplo, isenções fiscais para produtos ecológicos, como painéis solares e veículos elétricos, têm instruções marcadas na promoção da transição energética (Chevalley et al., 2024).

Os créditos tributários específicos além da forma eficaz de incentivos práticos sustentáveis entre importadores. Empresas que demonstram compromisso com a sustentabilidade podem se beneficiar de reduções fiscais significativas. Essa abordagem não apenas recompensa comportamentos responsáveis, mas também cria um diferencial competitivo para empresas que adotam práticas ecológicas em suas operações (Souza Netto et al., 2019).

A facilitação da importação de insumos para setores de baixo impacto ambiental é uma estratégia adicional que pode ser renovada através da redução tarifária. Ao tornar mais acessível os materiais necessários para indústrias sustentáveis, os governos incentivam a inovação e a adoção de práticas produtivas que respeitem os princípios da sustentabilidade (Oliveira, 2021).

A implementação eficaz dessas políticas enfrenta os desafios atuais. A resistência política e as pressões econômicas podem dificultar a adoção dessas políticas em muitos países (Vieira; Hommerding, 2023). Além disso, a falta de dados precisos sobre o impacto ambiental das atividades econômicas pode limitar a eficácia das medidas propostas.

A educação fiscal vem sendo importante na acessibilidade e eficácia das políticas tributárias externas à sustentabilidade. Campanhas educativas podem conscientizar tanto os consumidores quanto as empresas sobre a importância da tributação verde e dos incentivos fiscais (Schymura, 2023). A promoção do entendimento sobre como essas políticas futuras para um futuro sustentável é essencial para garantir sua implementação bem sucedida.

Diversos países têm implementado com sucesso políticas fiscais que promovem a sustentabilidade através da tributação aduaneira. Na União Europeia, iniciativas como o Green Deal Europeu visam integrar considerações ambientais nas políticas comerciais (Printo et al., 2021, 2021). Essas experiências oferecem lições valiosas sobre como estruturar sistemas tributários que incentivam práticas comerciais responsáveis.

A combinação de tributos verdes e incentivos fiscais pode criar um ambiente propício à adoção de práticas empresariais responsáveis e ao consumo consciente por parte dos cidadãos. A implementação dessas políticas requer um compromisso conjunto entre governos, empresas e sociedade civil para garantir um futuro sustentável.

5 TRIBUTAÇÃO ADUANEIRA SUSTENTÁVEL: DESAFIOS, ESTRATÉGIAS E PERSPECTIVAS NO COMÉRCIO GLOBAL

A tributação aduaneira sustentável apresenta-se como uma ferramenta promissora para promover práticas ambientais no comércio global. No entanto, a sua implementação enfrenta desafios importantes que precisam ser incluídos para garantir a eficácia dessas políticas. Um dos principais obstáculos é a harmonização tributária e as barreiras comerciais que surgem em decorrência das diferentes políticas tributárias impostas pelos países. A falta de padronização nos tributos ambientais pode gerar desigualdades competitivas, resultando em distorções no mercado global. Países que implementam tributos mais rigorosos podem ver suas exportações prejudicadas em relação a nações que não adotam medidas semelhantes, criando um ambiente de concorrência desleal (Teodorovicz, 2019).

Outro desafio significativo é a compatibilidade com as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC). A OMC estabelece normas que restringem a aplicação de certas tarifas ambientais, especialmente aquelas que podem ser interpretadas como protecionistas. Os tributos verdes precisam ser formulados de maneira a não infringir essas regras, o que exige uma análise cuidadosa e uma abordagem estratégica na elaboração de políticas fiscais (Roque, 2023). A conformidade com as diretrizes do MAC é essencial para evitar disputas comerciais e avaliações que possam comprometer a implementação de tributos ambientais.

A implementação de impostos ambientais pode impactar desproporcionalmente os países em desenvolvimento, que frequentemente possuem menos recursos para adotar práticas sustentáveis. Esses países enfrentam o desafio de equilibrar o desenvolvimento econômico com a necessidade de atender às questões ambientais globais. Uma negociação sustentável deve ser conduzida de forma a não penalizar as economias emergentes, garantindo que essas nações possam participar do comércio internacional sem comprometer seu crescimento econômico (Diniz, 2015).

As perspectivas futuras para a tributação aduaneira sustentável dependem da cooperação internacional e da evolução das políticas ambientais globais. A criação de acordos multilaterais sobre tributos verdes pode facilitar a harmonização das políticas tributárias entre os países, promovendo um ambiente comercial mais justo e equitativo (Barbosa, 2022). Além disso, a expansão dos mercados de carbono pode integrar-se às tarifas aduaneiras como uma forma de compensação ambiental, incentivando práticas sustentáveis no comércio internacional.

O uso de tecnologia também desempenha um papel fundamental na fiscalização tributária. Ferramentas como blockchain e inteligência artificial podem ser utilizadas para monitorar cadeias de suprimentos e garantir a conformidade ambiental. Essas tecnologias permitem maior transparência e rastreabilidade nas transações comerciais, facilitando a identificação de produtos que atendam aos padrões ambientais estabelecidos (Pinto et al., 2021). A adoção dessas inovações tecnológicas pode aprimorar a eficácia das políticas tributárias e reduzir fraudes.

A consulta pública promovida pela Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) destaca a importância da participação do setor privado na formulação de políticas sustentáveis. As contribuições recebidas demonstram um reconhecimento crescente da interação entre comércio e desenvolvimento sustentável como uma oportunidade e um desafio (Governo Do Brasil, 2023). O engajamento das partes interessadas é crucial para o desenvolvimento de soluções práticas e adaptadas às realidades locais.

As iniciativas tributárias seguras devem considerar as especificidades de cada país e suas capacidades econômicas. A implementação dessas políticas requer um entendimento profundo das dinâmicas econômicas locais e das necessidades dos setores produtivos. A personalização das abordagens tributárias pode facilitar a liberdade das medidas propostas e maximizar sua eficácia (Cunha et al., 2024).

As barreiras comerciais decorrentes da diversidade nas políticas tributárias podem resultar em prejuízo entre países. A falta de consenso sobre questões ambientais pode levar à adoção de medidas unilaterais que prejudicam o comércio internacional. Portanto, é essencial promover diálogos contínuos entre os países para encontrar soluções colaborativas que beneficiem todas as partes envolvidas (Teodorovicz et al., 2021).

Além disso, a conscientização sobre os benefícios da tributação aduaneira sustentável deve ser ampliada entre os consumidores e as empresas. O entendimento sobre como essas políticas voltadas para a proteção ambiental e para o desenvolvimento econômico pode criar uma maior facilidade e apoio às iniciativas propostas (Lysaker, 2024). Campanhas educativas podem desempenhar um papel importante nesse processo.

Por fim, o futuro da tributação aduaneira sustentável está intrinsecamente ligado à capacidade dos países em trabalhar juntos em prol de objetivos comuns. O fortalecimento da cooperação internacional é fundamental para superar os desafios existentes e garantir que as políticas fiscais promovam práticas comerciais responsáveis e sustentáveis no cenário global (Guerra; Silva, 2022). O comprometimento coletivo com

a sustentabilidade ambiental poderá trazer benefícios benéficos para todas as nações envolvidas.

6 CONCLUSÃO

A análise da tributação aduaneira sustentável evidencia seu potencial como um instrumento regulador capaz de promover práticas ambientais no comércio internacional. O estudo demonstrou que a implementação de tributos verdes e incentivos fiscais pode reduzir comportamentos empresariais alinhados à sustentabilidade, contribuindo para a redução de impactos ambientais. No entanto, obstáculos como a falta de harmonização tributária, a compatibilidade com as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) e os desafios enfrentados pelos países em desenvolvimento foram identificados como fatores que dificultam a efetividade dessas medidas. A necessidade de cooperação internacional e a utilização de tecnologias para aprimorar a fiscalização tributária também se destacaram como aspectos relevantes para o avanço dessas políticas.

Os resultados do estudo indicam que a tributação aduaneira sustentável deve ser planejada de forma estratégica, de modo a equilibrar interesses ambientais e econômicos sem comprometer a competitividade dos agentes comerciais. A padronização de diretrizes internacionais pode contribuir para mitigar barreiras comerciais e promover um ambiente econômico mais equitativo. A adoção de mercados de carbono integrados às tarifas aduaneiras surge como uma possibilidade viável para fomentar práticas sustentáveis no comércio global. Além disso, a participação do setor privado na formulação dessas políticas, por meio de consultas públicas e iniciativas colaborativas, pode aprimorar a aplicabilidade e a acessibilidade das medidas fiscais específicas à sustentabilidade.

Os resultados obtidos ressaltam a importância de aprofundar pesquisas sobre os impactos da tributação aduaneira sustentável nos diferentes setores econômicos e sua relação com os fluxos comerciais globais. Estudos futuros podem explorar a previsão da harmonização regulatória em diferentes blocos econômicos, bem como analisar os efeitos das tarifas ambientais sobre cadeias produtivas específicas. A investigação de mecanismos mais eficazes para garantir a transparência e a rastreabilidade nas transações comerciais, por meio de tecnologias como blockchain e inteligência artificial, também se apresenta como uma área promissora para novas pesquisas.

A presente pesquisa contribui para o debate sobre a interseção entre tributação aduaneira e sustentabilidade, fornecendo um referencial teórico e prático para a formulação de políticas fiscais ambientais. O estudo reforça a necessidade de um esforço

coletivo para integrar considerações ambientais nas regulamentações tributárias, garantindo que uma agenda de sustentabilidade esteja alinhada às dinâmicas do comércio internacional. A construção de um sistema tributário aduaneiro voltado para a sustentabilidade depende de um alinhamento entre governos, empresas e organismos internacionais, possibilitando a implementação de medidas eficazes e socialmente justas.

Por fim, a tributação aduaneira sustentável deve ser entendida como parte de um conjunto mais amplo de políticas voltadas para a mitigação das mudanças climáticas e para a preservação dos recursos naturais. O aprimoramento das estratégias fiscais pode representar um avanço significativo na transição para uma economia global sustentável. O fortalecimento da cooperação internacional e o desenvolvimento de mecanismos regulatórios mais eficientes são elementos-chave para garantir que uma tributação aduaneira cumpra seu papel na construção de um comércio internacional mais responsável e ambientalmente consciente.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Thális. **Curso de Direito Aduaneiro: jurisdição e tributos em espécie**. Editora Dialética, 2021.

BARBOSA, Andreia Isabel Dias. Direitos aduaneiros e jurisdição aduaneira—evolução histórica. **Nós e os impostos: um contributo para a história dos impostos em Portugal**, p. 247, 2022.

BARBOSA, Andreia Isabel Dias. Tributação aduaneira e desenvolvimento sustentável. **In J. S. Ribeiro & A. I. D. Barbosa (Eds.), Direito, sustentabilidade ambiental e desenvolvimento humano** (pp. 21–32). UMinho Editora: JusGOV, 2022. <https://doi.org/10.21814/uminho.ed.101.2>. Acesso em: 02 de fevereiro de 2025.

BOTELHO, Eduardo Ribeiro; QUINTANILHA, Gabriel. Reforma tributária-reflexo no setor de combustíveis fósseis. **Revista Internacional Consinter de Direito**, p. 537-559, 2024.

CHEVALLEY, Kyvia Celine; SILVA, Pierre Franklin Araujo; PEREIRA, William Eufrasio Nunes. Constituição e normas tributárias indutoras da proteção ambiental: análises, perspectivas e sustentabilidade dos tributos verdes. **Cadernos de Direito Actual**, n. 25, p. 187-205, 2024.

CUNHA, Julia Ferreira et al. A Problemática da Tributação Excessiva no Comércio Exterior Brasileiro. **Revista do Encontro de Gestão e Tecnologia**, v. 1, n. 03, p. 89-96, 2024.

DINIZ, Pedro Ivo. Natureza jurídica do desenvolvimento sustentável no direito internacional. **Revista de Direito Internacional, Brasília**, v. 12, n. 2, p. 739-766, 2015.

FAGUNDES, Lucas Machado; CACIATORI, Emanuela Gava. A dependência econômica brasileira: entre o caso das commodities, a financeirização do capitalismo, a

desindustrialização e a reprimarização da economia. **Revista Direito e Justiça: Reflexões Sociojurídicas**, v. 20, n. 38, p. 207-229, 2020.

FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Notas introdutórias sobre o direito aduaneiro e sua relação com o direito tributário. **Revista de Direito Aduaneiro, Marítimo e Portuário, São Paulo**, v. 5, n. 26, p. 88-109, 2015.

GOVERNO DO BRASIL. **Sustentabilidade é desafio e oportunidade para comércio exterior; aponta consulta pública** [online]. Disponível em: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/noticias/2023/dezembro/sustentabilidade-e-desafio-e-oportunidade-para-comercio-exterior-aponta-consulta-publica-1>. Acesso em: 03 de fevereiro de 2025.

GUERRA, Clarissa de Souza; SILVA, Maria Beatriz Oliveira da. Direito à Soberania Alimentar no Capitalismo Periférico. **Revista Direito e Práxis**, v. 13, n. 4, p. 2198-2224, 2022.

LYSAKER, Odin. **Ecological Democracy: Caring for the Earth in the Anthropocene**. Taylor & Francis, 2024.

MADRUGA FILHO, Vital José Pessoa; FERNANDES, Hélder Formiga; SILVA, José Ronildo Souza da. Direito Internacional Ambiental e sua interface no contexto constitucional brasileiro. **Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade**, v. 5, n. 10, p. 517-526, 2018.

NADIR JUNIOR, Amery Moisés; ALBERTON, Anete; SAATH, Kleverton Clóvis de Oliveira. Benefícios fiscais e sustentabilidade: um estudo dos municípios catarinenses. **Revista de Administração Pública**, v. 55, p. 331-356, 2021.

OLIVEIRA, Luciana M. Vieira da Silva. A cobrança eficiente dos tributos sobre o consumo como instrumento de sustentabilidade fiscal, segurança jurídica e defesa da livre concorrência. **Revista de Direito Contábil Fiscal**, v. 3, n. 5, p. 159-177, 2021.

OLSSON, Giovanni; LAVALL, Tuana Paula. Os limites à efetivação da dimensão social do direito humano ao desenvolvimento sustentável. **Revista Direitos Fundamentais & Democracia**, v. 26, n. 3, p. 187-216, 2021.

PINTO, Luísa Cristina et al. European Green Deal, digitalização da economia e blockchain: o caminho para a sustentabilidade? European Green Deal, Digital Economy and Blockchain: the path to sustainability?. **International Journal of Digital Law**, v. 2, n. 2, p. 11-32, 2021.

ROCHA, Joaquim Freitas. Autonomia e sustentabilidade financeira das autarquias locais. **Revista Jurídica da Universidade de Santiago de Compostela**, v. 25, p. 105-132, 2016.

ROQUE, Harissa Castelo Branco. **Meio ambiente e tributação: O IPTU verde como fomento para a sustentabilidade empresarial**. 2023. 123 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Direito) – Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2023. Disponível em: <https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1494>. Acesso em: 03 de fevereiro de 2025.

ROSSI, Anna Laura Pereira; MOREIRA, Tomas. Discurso de sustentabilidade na política fiscal brasileira: o IPTU Verde. **Oculum Ensaios**, v. 19, p. 1-20, 2022.

SCHYMURA, Luiz Guilherme. Novo arcabouço deve ser mecanismo para gerir trade-off entre sustentabilidade fiscal e racionalidade tributária. **Revista Conjuntura Econômica**, v. 77, n. 10, p. 6-11, 2023.

SOARES, Marcelo de Oliveira; CHAGAS, Hellen Xavier; ZANETHI, Rodrigo Luiz. A evolução da sistemática aduaneira na importação: Siscomex, Portal Único e expectativas acerca dos benefícios da DUIMP. **Tópicos em Administração Volume 23**, p. 48, 2018.

SOUZA FILHO, Ricardo Luiz Muniz. A política de comércio internacional brasileira e os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU: a parceria global como ferramenta de direito e desenvolvimento. **Revista Digital Constituição e Garantia de Direitos**, v. 12, n. 1, 2019.

SOUZA NETTO, José Laurindo; GUILHERME, Gustavo Calixto; GARCEL, Adriane. A sustentabilidade empresarial na prescrição das execuções fiscais como modelo cooperativo processual. **International Journal of Professional Business Review: Int. J. Prof. Bus. Rev.**, v. 4, n. 2, p. 110-113, 2019.

TEODOROVICZ, Jeferson. Políticas públicas e harmonização tributária regional internacional: a experiência Latino-Americana. **Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito-PPGDir/UFRGS**, v. 14, n. 1, 2019. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/ppgdir/article/view/91918>. Acesso em: 03 de fevereiro de 2025.

TEODOROVICZ, Jeferson; BEMVINDO, Jemima Feitosa; SANTOS, Leonardo Honório. Políticas públicas extrafiscais, o imposto de importação e o combate à pandemia (COVID-19). **Ius Gentium**, v. 12, n. 2, p. 5-38, 2021.

VALLE, Maurício Dalri Timm; TREVISAN, Rosaldo. A “Babel” na tributação do comércio exterior: por um glossário aduaneiro. **Novos Estudos Jurídicos**, v. 23, n. 2, p. 599-626, 2018.

VIEIRA, David Lazzaretti; HOMMERDING, Adalberto Narciso. A Sustentabilidade Ambiental, o Direito e a Extrafiscalidade Tributária do Estado Brasileiro: As práticas ecojurídicas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **Revista da Procuradoria-Geral do Banco Central**, v. 17, n. 2, p. 145-157, 2023.